

BUSTO DI GIOVANE

SAVOLDO GIOVANNI GIROLAMO

(Brescia 1480 ca. - Venezia? Post 1548)

INVENTARIO: 139

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

La provenienza di questa tela è ancora ignota. Il dipinto, infatti, è documentato con certezza nella raccolta pinciana solo a partire dal 1833, descritto erroneamente come opera di Pier Francesco Mola (*Inventario Fidecommissario* 1833). La proposta di Paola della Pergola (Ead. 1955) di identificarlo con la 'testa di Pastore, di Tiziano' elencata nell'inventario Borghese del 1790 resta a fatica in piedi, recentemente scartata dalla critica (cfr. Santolini 1998; Hermann Fiore 2006).

Per quanto concerne la sua autografia, si sa invece che l'opera, dopo una curiosa attribuzione a Giovanni Battista Moroni - così esposta nella Galleria Borghese (cfr. Della Pergola 1959) - fu debitamente assegnata da Giovanni Morelli (Id. 1880) al bresciano Giovanni Girolamo Savoldo, pista seguita dal D'Achiardi (Id. 1912) che, accogliendo la tesi di Venturi (Venturi 1893), ritenne la tela uno studio preliminare della figura di Giovanni Evangelista della perduta *Deposizione dalla Croce* di Berlino datata 1537. Tale ipotesi, estremamente affascinante, fu accettata senza riserve da Paola della Pergola (Ead. 1955) che nel 1955, in occasione della pubblicazione del catalogo dei dipinti della Galleria Borghese, presentò il quadro come opera autografa dell'artista bresciano, avvicinandolo per la malinconica resa del volto al *Contadino* della collezione Contini-Bonacossi di Firenze.

Datata da gran parte della critica anteriormente al 1537 (Longhi 1928; Venturi 1928; Suida 1935; Gilbert 1986), l'opera è stata collocata da Rossana Bossaglia (Ead. 1963) subito dopo il dipinto berlinese. Secondo la studiosa, infatti, il *Ritratto* Borghese - assieme al *Profeta*, di collezione Gussalli di Milano, e il cosiddetto *Ritratto* di Vienna (Kunsthistorisches Museum) - svela l'*iter* pittorico del bresciano che, avvicinandosi progressivamente ai modi sciolti della pittura veneziana, passò dai caratteri tedeschizzanti del quadro viennese a una maniera più pastosa e mossa, sviluppo terminato con la tela romana, *exemplum* della ricerca savoldiana tendente verso la pittura lagunare, in particolar modo verso Tiziano (cfr. Begni Redona 1970).

La tela - "[...] un prevalere di morbide penombre trasparenti su zone abbagliate di luminosità crepuscolare" (De Rinaldis 1935) - ritrae in uno spazio ristretto il profilo di tre quarti di un giovane ragazzo, raffigurato contro uno sfondo scuro, mentre si protende verso lo spettatore. Il taglio ravvicinato della composizione, la posa e l'uso di una luce argentea (Santolini 1998)

rappresentano sicuramente una risposta del bresciano ai pungoli della cultura veneziana, una prova - come ha ben sottolineato Boschetto (Id. 1963) - della sua evasione dai modi di Giorgione, quest'ultimo più drammatico e meno introspettivo rispetto al collega bresciano. Il dipinto, forse decurtato nella parte destra, ha avuto diverse letture: se da alcuni è stato ritenuto un ritratto dal vero di un ignoto committente, appartenente forse alla cerchia di Gasparo Contarini (cfr. Begni Redona 1990), da altri è stato interpretato come un *San Giovanni Evangelista* (Venturi 1893; D'Achiardi 1912; Gilbert 1986), ipotesi entrambe percorribili sebbene prive di evidenze documentarie.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Frizzoni, *La Pinacoteca Comunale Martinengo in Brescia*, in "Archivio Storico dell'Arte", II, 1889, p. 32;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 117;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 99;
- G. Morelli, *Kunstkritische Studien über Italienische Malerei: die Galerien Borghese und Doria-Pamphili in Rom*, Leipzig 1880, p. 319, note 1-2;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 250;
- P. D'Achiardi, *Nuovi acquisti della R. Galleria Borghese*, in "Bollettino d'Arte", 1912, fasc. III (marzo), p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190; Suida 1935, p. 511;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 139;
- Catalogo della Mostra: la Pittura Bresciana del Rinascimento, Brescia 1939, p. 172;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 48;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 19;
- 500 Jahre venezianische Malerei, catalogo della mostra (Sciaffusa, Museum zu Allerheiligen, 1953), a cura di G. Jedlicka, Schaffhausen 1953, p. 33;
- De Venetiaanse Meesters, catalogo della mostra (Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam, 1953), Amsterdam 1953, p. 48;
- La Peinture Vénétienne, catalogo della mostra (Bruxelles 1953), a cura di A. Michel, Bruxelles 1953, p. 47;
- Chefs d'oeuvre venitiens de Paolo Veneziano à Tintoret, catalogo della mostra (Parigi, Musée de l'Orangerie, 1954), a cura di M. Florisoone, G. De Angelis d'Ossat, Paris 1954, n. 36;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 127-128, n. 230;
- R. Bossaglia, in *Storia di Brescia*, II, *La dominazione veneta (1426-1575)*, Brescia 1963, pp. 1024, 1030 nota 2, 1031;
- A. Boschetto, *Giovan Gerolamo Savoldo*, Milano 1963, tav. 31;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese, Roma*, Novara 1970, p. 78;
- C. Gilbert, *The works of Girolamo Savoldo. With a review of research*, New York 1986, pp. 184 n. 33, 360-361;
- P. V. Begni Redona, in *Giovanni Gerolamo Savoldo tra Foppa, Giorgione e Caravaggio*, catalogo della mostra (Brescia, Monastero di Santa Giulia, 1990; Frankfurt, Main, Schirn-Kunsthalle 1990), Milano 1990, pp. 170-171, I. 28;
- F. Frangi, *Savoldo: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1993, p. 451, n. 73;
- S. Santolini, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1998-1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, pp. 86-88;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 331;
- C. Brown, in *Il genio e le passioni: Leonardo e il Cenacolo; precedenti, innovazioni, riflessi di un capolavoro*, catalogo della mostra (Milano, Civico Museo d'Arte Contemporanea, 2001), a cura di P. Marani, Milano 2001, p. 298;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

- museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 49;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 82, n. 9.

English version

BUST OF A YOUTH

SAVOLDO GIOVANNI GIROLAMO

(Brescia c. 1480 - Venice? after 1548)

INVENTORY: 139

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is only documented with certainty in the collection of Casino di Porta Pinciana from 1833, when it was mistakenly described as a work by Pier Francesco Mola (*Inventario Fidecommissario* 1833). Paolo della Pergola (1955) suggested that the work corresponded to the entry in the Borghese inventory of 1790 of a 'head of a shepherd, by Tiziano'. Yet her proposal was rejected by later critics (see Santolini 1998; Hermann Fiore 2006).

With regard to the question of attribution, for some time the painting was held to be by Giovanni Battista Moroni and was displayed as such in the Galleria Borghese (see Della Pergola 1959). As early as 1880, however, Giovanni Morelli rightly ascribed the work to Giovanni Girolamo Savoldo of Brescia. Agreeing with this attribution and building on the suggestion of Venturi (1893), D'Achiardi (1912) argued that the canvas was a preliminary study for the figure of John the Evangelist in the lost *Deposition* (1573), formerly held in Berlin. This extremely fascinating hypothesis was accepted by Paola della Pergola (1955), who on the occasion of the publication of the catalogue of paintings of the Galleria Borghese in 1955 presented the work as by the artist from Brescia, noting the similarities in the melancholic execution of the face with the *Young Peasant Man* of the Contini-Bonacossi collection in Florence.

While most critics (Longhi 1928; Venturi 1928; Suida 1935; Gilbert 1986) dated the canvas to before 1537, Rossana Bossaglia (1963) proposed that it was executed immediately after the *Deposition*, maintaining that together with the *Prophet* of the Gussalli collection in Milan and the so-called *Portrait* in the Kunsthistorisches Museum of Vienna the *Portrait* of the Borghese Collection reveals Savoldo's pictorial itinerary as he gradually moved closer to the freer idiom of Venetian painting: transitioning from a manner marked by Germanic influences – evident in the work in Vienna – to a softer, rounder style, his development culminated in the work in question, one which looks toward trends in Venice, Titian in particular (see Begni Redona 1970).

In the words of De Rinaldis (1935), the painting shows 'a prevalence of soft, transparent shadows over areas illuminated by dazzling twilight'. In a narrow space it depicts a young man in three-quarter profile set against a dark background while he leans slightly toward the observer. The close-up perspective, pose and use of silvery light (Santolini 1998) are undoubtedly indicative of Savoldo's response to the enticements of Venetian culture. At the same time – as Boschetto (1963) emphasised – the work represents a departure from the style of Giorgione, whose idiom is

more dramatic and less introspective compared to that of the painter from Brescia. The painting, which may have been trimmed on its right side, has been variously interpreted: while some scholars have seen it as a portrait from life of an unknown patron perhaps belonging to the circle of Gasparo Contarini (see Begni Redona 1990), others have proposed that it is a *John the Evangelist* (Venturi 1893; D'Achiardi 1912; Gilbert 1986); although both suggestions are valid, neither has been supported by documentary evidence.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Frizzoni, *La Pinacoteca Comunale Martinengo in Brescia*, in "Archivio Storico dell'Arte", II, 1889, p. 32;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 117;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 99;
- G. Morelli, *Kunstkritische Studien über Italienische Malerei: die Galerien Borghese und Doria-Pamphili in Rom*, Leipzig 1880, p. 319, note 1-2;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 250;
- P. D'Achiardi, *Nuovi acquisti della R. Galleria Borghese*, in "Bollettino d'Arte", 1912, fasc. III (marzo), p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190; Suida 1935, p. 511;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 139;
- Catalogo della Mostra: *la Pittura Bresciana del Rinascimento*, Brescia 1939, p. 172;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 48;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 19;
- 500 Jahre venezianische Malerei, catalogo della mostra (Sciaffusa, Museum zu Allerheiligen, 1953), a cura di G. Jedlicka, Schaffhausen 1953, p. 33;
- De Venetiaanse Meesters, catalogo della mostra (Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam, 1953), Amsterdam 1953, p. 48;
- La Peinture Vénétienne, catalogo della mostra (Bruxelles 1953), a cura di A. Michel, Bruxelles 1953, p. 47;
- Chefs d'oeuvre venitiens de Paolo Veneziano à Tintoret, catalogo della mostra (Parigi, Musée de l'Orangerie, 1954), a cura di M. Florisoone, G. De Angelis d'Ossat, Paris 1954, n. 36;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 127-128, n. 230;
- R. Bossaglia, in *Storia di Brescia*, II, *La dominazione veneta (1426-1575)*, Brescia 1963, pp. 1024, 1030 nota 2, 1031;
- A. Boschetto, *Giovan Gerolamo Savoldo*, Milano 1963, tav. 31;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Roma, Novara 1970, p. 78;
- C. Gilbert, *The works of Girolamo Savoldo. With a review of research*, New York 1986, pp. 184 n. 33, 360-361;
- P. V. Begni Redona, in *Giovanni Gerolamo Savoldo tra Foppa, Giorgione e Caravaggio*, catalogo della mostra (Brescia, Monastero di Santa Giulia, 1990; Frankfurt, Main, Schirn-Kunsthalle 1990), Milano 1990, pp. 170-171, I. 28;
- F. Frangi, *Savoldo: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1993, p. 451, n. 73;
- S. Santolini, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1998-1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, pp. 86-88;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 331;
- C. Brown, in *Il genio e le passioni: Leonardo e il Cenacolo; precedenti, innovazioni, riflessi di un capolavoro*, catalogo della mostra (Milano, Civico Museo d'Arte Contemporanea, 2001), a cura di P. Marani, Milano 2001, p. 298;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 49;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura

di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 82, n. 9.

